

РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАИМСТВОВАНИЯ В ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ.

Студент ТГЭУ

Каримова Дилором Мамуржоновна

email: krmvd1624@gmail.com

[Тел: +998 97 740 06 01](tel:+998977400601)

Ст. преподаватель кафедры

Финансы и финансовые технологии ТГЭУ

Режаббаев Сарвар Умархонович

email: s.rejabbaev@tsue.uz

[Тел:+998 99 720 13 23](tel:+998997201323)

Аннотация:

Цель исследования – анализ роли государственного заимствования в достижении целей устойчивого развития и финансировании климатических проектов на примере Республики Узбекистан. В работе изучен механизм применения государственных долговых инструментов, включая «зеленые» облигации. Методом исследования служил анализ нормативных актов и статистических данных по выпуску «зеленых» и ESG-облигаций. Результаты показали значительный рост объема привлечённых средств и интереса инвесторов к устойчивому финансированию в Узбекистане. Сделан вывод о необходимости комплексного подхода с вовлечением как национальных, так и международных финансовых институтов.

Ключевые слова: Устойчивое развитие, государственное заимствование, зеленая экономика, климатические проекты, зеленые облигации, ESG-инструменты, Узбекистан, Всемирный банк, Азиатский банк развития, экологические инвестиции.

Глобальные проблемы, такие как изменение климата, истощение природных ресурсов и ухудшение экологической ситуации, требуют от стран всего мира внедрения инновационных решений для устойчивого развития. В условиях быстрого роста населения, повышения потребления и усиления воздействия экономических и социальных факторов на окружающую среду необходима трансформация экономической структуры на основе принципов устойчивого развития. Для достижения целей устойчивого развития (ЦУР) и реализации экологических инициатив важную роль играет финансирование, в том числе за счет государственных заимствований. В ряде стран, активно развиваются проекты, ориентированные на «зеленое» развитие и снижение углеродных выбросов. В том числе, Республика Узбекистан стремится к переходу на устойчивую экономику, где государственное заимствование становится важным инструментом финансирования климатических проектов. В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан №ПП-4477 от 4 октября 2019 года «Об утверждении Стратегии по переходу Республики Узбекистан на «зеленую» экономику на период 2019 — 2030 годов», Указом Президента Республики Узбекистан №УП-158 от 11 сентября 2023 года «О Стратегии «Узбекистан – 2030»» и Указом Президента Республики Узбекистан №УП-16 от 30 января 2025 года «О Государственной программе по реализации Стратегии «Узбекистан — 2030» в «Год охраны окружающей среды и «зеленой экономики»», [1][2] республика утвердила долгосрочную программу, ориентированную на устойчивое экономическое развитие и улучшение качества жизни граждан. Одним из ключевых направлений является переход к зеленой экономике, включающий внедрение экологически чистых технологий, рациональное использование природных ресурсов и снижение негативного воздействия на климат. Стратегия направлена на интеграцию экологических принципов в экономическое планирование, что обеспечит долгосрочный устойчивый рост при минимальном воздействии на окружающую среду.

Государственное заимствование — это механизм привлечения финансовых ресурсов посредством эмиссии долговых ценных бумаг, обеспечивающий

финансирование социальных, инфраструктурных и экологических проектов государства. В контексте достижения ЦУР, особенно в области охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата, заимствование может быть направлено на реализацию крупных экологических и энергетических инициатив. Государственное заимствование в этом контексте помогает преодолеть дефицит внутренних средств и ускорить внедрение долгосрочных программ в области устойчивого развития. Также важным аспектом является участие международных финансовых организаций, таких как Всемирный банк и Азиатский банк развития, которые оказывают значительную поддержку климатическим проектам, как в рамках двусторонних соглашений, так и через предоставление грантов и займов.[5]

В июне 2024 года Узбекистан стал первой страной, получившей выплату от Всемирного банка за сокращение выбросов в энергетическом секторе. В рамках проекта «Инновационное углеродное финансирование для трансформации энергетического сектора Узбекистана» (iCRAFT) Фонд по преобразованию углеродных активов (TCAF) предоставил грант в размере 7,5 млн долларов США за успешное сокращение выбросов на 500 тыс. тонн углекислого газа.[6] Эти средства планируется направить на поддержку уязвимых домохозяйств, пострадавших от изменений тарифов на электроэнергию и газ, а также на реализацию государственной программы перехода к «зеленой» экономике и реформирование энергетического сектора.

В ноябре 2024 года Азиатский банк развития (АБР) одобрил заем на сумму 250 млн. долларов США для реализации программы по укреплению институциональных механизмов для перехода к низкоуглеродной экономике.[7] Программа направлена на три ключевые области реформ: улучшение управления государственными финансами, повышение устойчивости к изменению климата в управлении водными и земельными ресурсами, а также на поддержку реформ в энергетическом.

Также, Республика Узбекистан активно использует механизм суверенных зеленых облигаций для привлечения средств, направленных на финансирование

проектов в области устойчивого развития и охраны окружающей среды. В октябре 2023 года страна разместила на Лондонской фондовой бирже первые «зеленые» суверенные еврооблигации в национальной валюте на сумму 4,25 трлн сумов. В феврале 2025 года Узбекистан также осуществил размещение еврооблигаций на сумму 500 млн евро со сроком погашения в феврале 2029 года и купонной ставкой 5,1% годовых.[8] Эти долговые инструменты получили официальный статус «зеленых» облигаций и включены в программу финансирования мероприятий по достижению целей устойчивого развития (ЦУР). Привлеченные средства будут направлены на реализацию ряда экологических и инфраструктурных проектов, таких как внедрение водосберегающих технологий, совершенствование системы управления отходами, развитие железнодорожного транспорта и метро, а также организацию санитарной очистки населенных пунктов и создание защитных лесных насаждений для борьбы с ветровой эрозией и заилением водоемов. Эти инициативы способствуют не только экологической устойчивости, но и улучшению качества жизни населения, создавая основу для перехода к «зеленой» экономике в долгосрочной перспективе. С 2021 года Узбекистан разместил «зеленые» и ESG-облигации на общую сумму \$1,2 млрд, с контролем расходования средств в рамках международных стандартов.

Помимо международной поддержки, значительные усилия предпринимаются и на национальном уровне. Государственные финансовые учреждения и предприятия Узбекистана активно участвуют в продвижении «зеленых» инвестиций, таких как проекты по солнечной энергетике и модернизации зданий для повышения их энергоэффективности, что также поддерживается государственным заимствованием и созданием инновационных финансовых инструментов.

К примеру, АО «Компания по рефинансированию ипотеки Узбекистана» выпустила «зеленые» облигации на сумму 50 млрд. сумов для финансирования энергоэффективной модернизации зданий.

Этот выпуск стал важным шагом в реализации устойчивых финансовых инициатив в стране. Проект способствует не только снижению энергозатрат, но и поддержке принципов устойчивого развития в строительной отрасли Узбекистана.

Таблица 1. Выпуск «зеленых» и ESG-облигаций в Узбекистане за период 2021–2024 гг.

№	Наименование	Сумма	Срок обращения	Размещение	Погашение	Доходность
1	ESG-облигации	2,5 трлн. сум	3 года	июль 2021	погашен	14,0%
2	"Зеленые" облигации	4,25 трлн. сум	3 года	октябрь 2023	октябрь 2026	16,25%
3	"Зеленые" облигации	500 млн. евро	4 года	февраль 2025	февраль 2029	5,1%

На основании приведённые в таблице данные свидетельствуют о значительном прогрессе Узбекистана в направлении устойчивого финансирования за счёт активного использования инструментов государственного заимствования, таких как ESG- и «зелёные» облигации. С 2021 года страна осуществила размещения на крупные суммы как в национальной, так и в иностранной валюте, демонстрируя рост доверия как внутреннего, так и внешнего инвестиционного сообщества. Особенно примечателен выпуск в 2023 году «зелёных» облигаций на сумму 4,25 трлн сумов с доходностью 16,25% — это говорит о высоком спросе и значимости экологических проектов для экономики страны. Размещение еврооблигаций в 2025 году на сумму 500 млн евро также подтверждает интеграцию Узбекистана в международную систему устойчивого финансирования. Анализ этих данных позволяет сделать вывод о формировании институциональной базы для финансирования климатических инициатив через долговые инструменты и о целенаправленном переходе к «зелёной» экономике.

Помимо этого, В Узбекистане 2025 год был объявлен: «Годом охраны окружающей среды и «зеленой» экономики» [9], что подчеркивает важность устойчивого развития и экологической ответственности на национальном уровне. В

рамках этого года планируется реализация ряда инициатив, направленных на развитие «зеленой» экономики, включая повышение энергоэффективности, использование возобновляемых источников энергии и защиту экосистем.

Таким образом, государственное заимствование становится важным инструментом финансирования устойчивого развития, обеспечивая долгосрочный экономический рост при минимальном воздействии на окружающую среду. Комплексный подход, включающий государственные программы, международную поддержку и частные инициативы, создает прочную основу для формирования экологически ответственной экономики, что в перспективе способствует улучшению качества жизни населения и сохранению природных ресурсов.

Список использованной литературы:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 04.10.2019 № ПП-4477 «Об утверждении Стратегии по переходу Республики Узбекистан на “зеленую” экономику на период 2019–2030 годов».
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 11.09.2023 № УП-158 «О Стратегии “Узбекистан – 2030”».
3. Указ Президента Республики Узбекистан от 30.01.2025 № УП-16 «О Государственной программе по реализации Стратегии “Узбекистан — 2030” в “Год охраны окружающей среды и зеленой экономики”».
4. Женисбекова Н.Ж. Интеграция циркулярной и коммерческой экономик – механизм решения вопросов зеленой экономики // Современная наука и молодые учёные: сб. ст. XIV Междунар. науч.-практ. конф. Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение», 2023. С. 116.
5. Режаббаев С.У. Фондовые рынки и финансовая грамотность: путь к финансовому осознанию // Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot. 2023. № 11–12. С. 488–498. DOI: https://doi.org/10.55439/GED/vol2_iss11-12.
6. Всемирный банк. Uzbekistan receives 7.5 million in carbon credits for enabling half a million tons of emissions reduction [Электронный ресурс]. URL:

<https://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/press-release/2024/06/21/uzbekistan-receives-7-5-million-in-carbon-credits-for-enabling-half-a-million-tons-of-emissions-reduction> (дата обращения: 17.05.2025).

7. Азиатский банк развития. ADB approves 250 million loan to support Uzbekistan green inclusive resilient economic growth [Электронный ресурс]. URL: <https://www.adb.org/ru/news/adb-approves-250-million-loan-support-uzbekistan-green-inclusive-resilient-economic-growth> (дата обращения: 17.05.2025).

8. АО «Компания по рефинансированию ипотеки Узбекистана». Компания выпустила “зеленые” корпоративные облигации на сумму 50 миллиардов сумов [Электронный ресурс]. URL: <https://uzmrc.uz/press/news/kompaniya-po-refinansirovaniyu-ipoteki-uzbekistana-kompaniya-vypustila-zelenye-korporativnyye-obligatsii-na-summu-50-milliardov-sumov-s-16-sentyabrya-2024-goda.htm> (дата обращения: 17.05.2025).

9. Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Республики Узбекистан. Новости и инициативы 2025 года [Электронный ресурс]. URL: <https://gov.uz/ru/eco/news/view/28064>